

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zariyeva Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi	222
	M. B. Sheraliyeva	
	Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli	228
	Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi	
	Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	231
	O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi	
	Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari	236
	Olimova Dilnoza Murodullo qizi	
	Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish	240
	Rajabova Nodirabegim Komilovna	
	Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish	245
	Raximov Bobirjon Abdurasulovich	
	Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	250
	Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna	
	Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida	255
	Xaitov Zufar Asroralievich	
	Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы	260
	Шералиев Сарварбек Сохибжон угли	
	Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili	263
	Asadova Zarina Axmadovna	
	Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari	272
	Erkinova Madina Komil qizi	
	Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati	275
	Komilova Ziroatxon Murodjon qizi	
	Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari	282
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi	
	Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari	289
	Usmonova Zilola Javlon qizi	
	Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari	294
	Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich	
	Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish	299
	Rajabova Dilfuza Abdumajitovna	
	Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте	303
	Махмудова Д. А.	
	Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati	306
	Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati ..	311
	To'rayeva Charosxon Shavkat qizi	
	Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari	316
	Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi	
	Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari	320
	Shoyimova Shoiri Sanakulovna	
	Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi	323
	Alimova Kamola Xayrulla qizi	
	Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	328
	Azimova Gulnoza Karimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	333
	Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi	

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
Kambarova Dilfuza Salijanovna	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
Karimova Nigora	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
Karriboyeva Lobarxon Fayzulla qizi	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatulloevna	
Project-Based Learning in Professional Education	461
Mukhtarova Nozima Kuchkarovna	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
Nazarova Madinabonu Narzi qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
Nozimboyeva Muqaddas Abdulvohid qizi	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish.....	477
Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarning pedagogik tahlili	480
Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
Nurmatova Maftuna Ilxamovna	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
Ochilova Sanobar Narzullayevna	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
Olimova Dilrabo Nurali qizi	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
Otaboboyeva Umida Ilxomovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
Parpiyeva Mohinur Baxtiyor qizi	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
Sadulloeva Farog'at Hikmatillo qizi	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржовова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI

UO'K: 378.147

Asadova Zarina Axmadovna

Buxoro davlat texnika universiteti

“Tarmoq mashinalari va jihozlari” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi - “mustaqil ish” tushunchasiga berilgan tayanch ta'riflarni tizimlashtirish hamda masofaviy o'qitish va loyihalar metodi uyg'unligi asosida mustaqil ishini tashkil etishning konseptual asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Metodlar sifatida nazariy-qiyosiy tahlil, ilmiy manbalar kontent-tahlili, tizimlashtirish va pedagogik modellashtirishdan foydalanildi. Natijada sakkizta tayanch ta'rifning qiyosiy tavsifi berildi, mustaqil ishini tashkil etish prinsiplari, omillari, funksiyalari va usullar guruhlari yagona tizimga keltirildi, mustaqil faoliyatning uch darajasi tavsiflandi hamda mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan konseptual model taklif etildi. Xulosalar oliy ta'limda, xususan, nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitishda mustaqil ishini samarali tashkil etish uchun ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, mustaqil ta'lim, mustaqil ta'lim kompetensiyasi, masofaviy o'qitish, loyihalar metodi, bilish faoliyati, o'quv jarayoni, oliy ta'lim.

Abstract: The article analyses theoretical approaches to organising the independent work of university students. The aim of the study is to systematise the basic definitions of the concept of “independent work” and to develop the conceptual foundations of its organisation based on a combination of distance learning and the project method. Theoretical-comparative analysis, content analysis of scientific sources, systematisation and pedagogical modelling were used as research methods. As a result, a comparative description of eight basic definitions is given; the principles, factors, functions and groups of techniques for organising independent work are brought into a single system; three levels of independent activity are characterised; and a conceptual model aimed at developing self-educational competence is proposed. The conclusions serve as a scientific and methodological basis for the effective organisation of independent work in higher education, particularly in teaching foreign languages at non-linguistic universities.

Key words: independent work, self-education, self-educational competence, distance learning, project method, cognitive activity, educational process, higher education.

Аннотация: В статье анализируются теоретические подходы к организации самостоятельной работы студентов высшего учебного заведения. Цель исследования - систематизация базовых определений понятия “самостоятельная работа” и разработка концептуальных основ её организации на базе сочетания дистанционного обучения и метода проектов. В качестве методов использованы теоретико-сравнительный анализ, контент-анализ научных источников, систематизация и педагогическое моделирование. В результате дана сравнительная характеристика восьми базовых определений, сведены в единую систему принципы, факторы, функции и группы приёмов организации самостоятельной работы, охарактеризованы три уровня самостоятельной деятельности, предложена концептуальная модель, ориентированная на формирование самообразовательной компетенции. Выводы служат научно-методической основой эффективной организации самостоятельной работы в высшем образовании, в частности при обучении иностранному языку в неязыковых вузах.

Ключевые слова: самостоятельная работа, самообразование, самообразовательная компетенция, дистанционное обучение, метод проектов, познавательная деятельность, учебный процесс, высшее образование.

KIRISH

Zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari - Internet va Intranet, elektron kutubxonalar, ta'lim serverlari, tarmoq orqali test o'tkazish, telekonferensiyalar, tarmoq aloqa vositalari, multimedia texnologiyalari hamda ijtimoiy servislar - ta'lim jarayonini takomillashtirish va o'qitish sifatini oshirishning muhim resursiga aylandi: ular kasbiy ta'limda zarur o'quv axborotidan erkin foydalanish imkonini yaratadi ^[2; 14; 21]. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari asosida shakllanayotgan oliy ta'limning o'quv-metodik bazasi katta

hajmdagi va turli mazmundagi axborotni joylashtirish, saqlash, yetkazish hamda qayta ishlash imkonini berib, kasbiy tayyorgarlikni o'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan, talabalarning o'quv fanlarini mustaqil o'rganishiga asoslangan holda amalga oshirishga zamin yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida masofaviy ta'limning ta'lim shakllaridan biri sifatida mustahkamlangani ^[1], "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida ta'lim sohasini raqamlashtirish ustuvor yo'nalish etib belgilangani ^[2], shuningdek, oliy ta'limda kredit-modul tizimiga o'tilishi munosabati bilan o'quv yuklamasining salmoqli qismi talabani mustaqil ta'limiga ajratilayotgani mazkur muammoning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. Ana shunday sharoitda talabalarning mustaqil ishi oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonining yetakchi tashkiliy shakllaridan biriga aylanadi.

Biroq hozirgi vaqtda pedagogik adabiyotlarda "talabalarning mustaqil ishi" atamasi aniq belgilangan ilmiy tushuncha maqomiga ega emas: tadqiqotchilar o'rtasida uning mohiyati, shakllari, metodlari va boshqa jihatlari yuzasidan munozaralar davom etmoqda ^[3; 9; 20].

Shu bilan birga, talabalarning bilish faoliyatini faollashtirishga va o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiluvchi mustaqil ish oliy ta'lim amaliyotidagi eng zaif yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda: u ko'p hollarda rasmiyatchilik uchun tashkil etiladi, bitiruvchilarning salmoqli qismi esa mustaqil ishni tashkil etish ko'nikmalarini yetarli darajada egallamaydi va shu bois mustaqil ta'limga hamda kasbiy jihatdan o'z-o'zini takomillashtirishga intilmaydi ^[5; 12; 19; 20].

Natijada yosh mutaxassis shaxsini kasbiy tayyorlash talablari bilan talabalar o'quv faoliyatining oliy shakli sifatidagi mustaqil ishni tashkil etish usullari o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi. Uni bartaraf etish mustaqil ishni tashkil etishning tarkib topgan amaliyotini zamonaviy didaktik va texnik vositalar, xususan, masofaviy o'qitish hamda loyihalar metodi imkoniyatlari asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqotning maqsadi - talabalarning mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlarni tizimlashtirish hamda masofaviy o'qitish va loyihalar metodi uyg'unligi asosida uni tashkil etishning konseptual asoslarini ishlab chiqish. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- "mustaqil ish" tushunchasining genezisini ochib berish va unga berilgan tayanch ta'riflarni qiyosiy (kontent) tahlil qilish;
- mustaqil ishni tashkil etish prinsiplari, omillari, funksiyalari va usullar guruhtarini yagona tizimga keltirish;
- talabalar mustaqil faoliyatining darajalarini hamda uni oqilona tashkil etish uchun zarur umum'o'quv ko'nikmalarini aniqlash;
- masofaviy o'qitish va loyihalar metodi uyg'unligi asosida mustaqil ishni tashkil etishning mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan konseptual modelini asoslash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim va tarbiya jarayonida mustaqil ishni tashkil etish zarurligi haqidagi muammoning qo'yilishi pedagogika fani tarixida yangilik emas. Ta'lim oluvchilarning bilish faolligi va mustaqilligiga pedagogik rahbarlik qilishning muhimligini Sokrat, J.-J.Russo, I.G.Pestalotssi, A.Disterveg, K.D.Ushinskiy, N.G.Chernishevskiy ham ta'kidlab o'tganlar ^[10; 16; 23].

Xususan, Ya.A.Komenskiy inson bilishining cheksiz imkoniyatlariga ishongan va "Buyuk didaktika"da avtodidaktlar (o'z-o'zini o'qitganlar) misoli inson tabiatga ergashgan holda hamma narsani mustaqil anglab yetishi mumkinligini yaqqol ko'rsatishini qayd etgan ^[16].

A.Disterveg fikricha, "rivojlanish va ma'lumotni hech bir kishiga tayyor holda berib yoki yetkazib bo'lmaydi; ularga erishishni istagan har bir kishi bunga o'z faoliyati, o'z kuchlari, o'z zo'r berishi bilan erishmog'i lozim" ^[10, 118-b.].

Rus pedagogikasining asoschisi K.D.Ushinskiy esa o'quvchi tafakkurining mustaqilligini har qanday samarali ta'limning yagona mustahkam asosi deb hisoblagan ^[23].

Rivojlantiruvchi ta'lim tarafdori bo'lgan P.F.Kapterev o'qitish samaradorligini oshirishning mohiyatini o'quvchi shaxsining o'z-o'zini rivojlantirishida deb bilgan va odamlarning mutlaq ko'pchiligi o'zgalar tomonidan o'qitilganlar emas, balki avvalgi avlodlar madaniyatini qabul qilib, o'z-o'zidan ma'lumot olgan, o'z-o'zidan rivojlangan kishilar ekanini ta'kidlagan; uning qarashicha, maktab va ta'lim o'z-o'zini tarbiyalashning asosi emas, aksincha, o'z-o'zini rivojlantirish maktab mavjud bo'la oladigan zaruriy zamindir ^[15]. Bu qoida talabalar uchun ayniqsa ahamiyatlidir, chunki ularning kasbiy ta'limi oliy o'quv yurtida yakunlanmaydi, balki mustaqil ta'lim jarayoniga o'tadi.

O'quv-bilish faoliyatining psixologik-pedagogik jihatlari L.S.Vigotskiy, P.Ya.Galperin, V.V.Davidov, L.V.Zankov, S.L.Rubinshteyn tadqiqotlarida ochib berilgan ^[6; 12]; mustaqillikning ta'lim-tarbiyadagi o'rni P.P.Blonskiy va D.Dyui ishlarida ham alohida qayd etiladi.

L.S.Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi mustaqil ishlarning rivojlantiruvchi salohiyatini baholashda metodologik tayanch bo'lib xizmat qiladi ^[6].

Didakt olimlar Yu.K.Babanskiy, I.Ya.Lerner, M.I.Maxmutov, M.N.Skatkin o'qitish metodlarining xilma-xilligi va tasnifini, jumladan, ta'lim oluvchilarning mustaqillik darajasiga bog'liq holda ko'rib chiqadilar [4].

O'rta maktabda mustaqil ishga o'rgatish muammolari B.P.Yesipov [11], T.I.Shamova [24], V.K.Buryak, N.G. Dayri, O.A.Nilson ishlarida yoritilgan bo'lib, bu tushuncha ularda tashkil etish shakli, metod, o'qitish vositasi va o'quv faoliyati turi sifatida qaraladi.

Oliy maktabga nisbatan mustaqil ishning umumdidaktik, psixologik va tashkiliy-faoliyat jihatlari S.I.Arxa-gelskiy [3], S.I.Zinoviyev [13], R.A.Nizamov [18], A.G.Molibog [17], P.I.Pidkasistiy [20], M.G.Garunov [6], V.Graf, I.I.Ilyasov va V.Ya.Lyaudis [9] tadqiqotlarida ishlab chiqilgan; talabalar o'quv faoliyatining psixologik-pedagogik asoslari A.A.Verbitskiy [5] hamda I.A.Zimnyaya [12] ishlarida ochib berilgan.

Loyihalar metodi hamda axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalash masalalari Ye.S.Polat va hammualliflari ishlarida [21] atroflicha yoritilgan; mamlakatimiz olimlari R.Ishmuhammedov, A.Abduqodirov, A.Pardayev [14] hamda O'.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva [22] innovatsion va interaktiv ta'lim texnologiyalarining amaliy-tatbiqiy asoslarini ishlab chiqqanlar. Talabalar mustaqil ishini faollashtirish masalasi rasmiy hujjat darajasida ham qayd etilgan [19].

Shu bilan birga, tahlil ko'rsatadiki, o'qitish metodlarini tanlash muammosi adabiyotlarda ko'pincha eng umumiy ko'rinishda, mustaqil ishni zamonaviy texnik o'qitish vositalari va talabalarning loyiha faoliyati bilan optimal uyg'unlashtirishni hisobga olmagan holda yoritilgan. Mustaqil ishni masofaviy o'qitish bilan uyg'unlikda tashkil etish, oliy maktabda loyiha faoliyatining ilmiy-metodik ta'minoti masalalari yetarlicha ishlanmagan; nofilologik (til yo'nalishiga ixtisoslashmagan) oliy ta'lim muassasalari talabalariga chet tilini o'qitish jarayoniga nisbatan esa bunday yondashuvlar to'liq shakllanmagan. Ayni shu ilmiy bo'shliq mazkur tadqiqot uchun asos bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot nazariy xarakterga ega bo'lib, quyidagi metodlar majmuasiga tayanadi:

- pedagogik va psixologik adabiyotlarni nazariy-qiyosiy tahlil qilish;
- ilmiy manbalar kontent-tahlili;
- tizimlashtirish va tasniflash;
- pedagogik modellashtirish.

Natijalarni talqin etishda, qo'shimcha ravishda, aniqlovchi xarakterdagi sifat kuzatuvlari - o'qituvchilar bilan suhbatlar, mashg'ulotlarni kuzatish va tahlil qilish - natijalaridan foydalanildi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi.

Birinchi bosqichda manbalarni tanlash mezonlari belgilandi:

- (a) manbada "mustaqil ish" tushunchasiga muallifona ta'rif berilgan yoki uni tashkil etish prinsiplari, omillari, funksiyalari bayon etilgan bo'lishi;
- (b) manbaning fundamental xarakteri (monografiya, darslik, klassik pedagogik asar yoki me'yoriy hujjat);
- (c) tanlangan manbalar majmuasining pedagogika klassiklaridan zamonaviy mualliflargacha bo'lgan davrni qamrab olishi.

Ushbu mezonlar asosida 24 ta manba tanlandi, ulardan sakkiztasida tushunchaga to'g'ridan-to'g'ri muallifona ta'rif berilgan.

Ikkinchi bosqichda tanlangan ta'riflar kontent-tahlil qilindi:

- har bir ta'rif "ustuvor jihat" mezonini bo'yicha besh kategoriyadan biriga - faoliyat turi;
- pedagogik vosita;
- o'quv topshirig'i (faoliyat obyekti);
- pedagogik shart-sharoitlar tizimi;
- mustaqil ta'lim sinonimi - kiritildi.

Ayrim ta'riflar bir vaqtning o'zida ikki jihatni qamrab olgani bois kodlash "bir ta'rif - bir yoki bir nechta belgi" tamoyilida olib borildi.

Uchinchi bosqichda mustaqil ishni tashkil etish prinsiplari, omillari, funksiyalari, usullar guruhlari hamda mustaqil faoliyat darajalari yagona tizimga keltirildi va shu asosda masofaviy o'qitish bilan loyihalar metodining uyg'unligiga tayangan konseptual model ishlab chiqildi. Modelni asoslashda o'qitish rejimlari samaradorligi

to'g'risidagi pedagogik fiziologiya sohasida e'tirof etilgan baholardan foydalanildi. Tadqiqot doirasida maxsus miqdoriy so'rov o'tkazilmagani uning cheklovi sifatida muhokama bo'limida ko'rsatib o'tilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Mustaqil ish” tushunchasining qiyosiy tahlili. Ilmiy adabiyotlar tahlili “mustaqil ish” tushunchasi serqirra ekanini va pedagogik adabiyotlarda yagona talqinga ega emasligini ko'rsatdi. Belgilangan mezonlar asosida tanlangan sakkizta tayanch ta'rifning qiyosiy tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval: “Mustaqil ish” tushunchasiga berilgan tayanch ta'riflarning qiyosiy tavsifi

Muallif(lar)	Ta'rifning mohiyati	Ustuvor jihat
S.I.Arxangelskiy ^[3]	O'quv, ilmiy va kasbiy vazifalarni hal etish uchun axborotni mustaqil izlash, bilimlarni egallash va ulardan foydalanish	Faoliyat turi
A.G.Molibog ^[17]	Ma'ruza materialini ijodiy idrok etish va anglash, mashg'ulot hamda imtihonlarga tayyorgarlik, kurs va diplom ishlarini bajarishdan iborat faoliyat	Faoliyat turi
R.A.Nizamov ^[18]	Mashg'ulotlarda yoki auditoriyadan tashqari vaqtda rahbarliksiz, ammo o'qituvchi kuzatuv ostida bajariladigan individual va guruh bilish faoliyati turlari	Faoliyat turi
S.I.Zinovyev ^[13]	Mustaqil ta'lim (o'z-o'zini o'qitish) bilan aynan tushuncha	Sinonim
V.Graf, I.I.Ilyasov, V.Ya. Lyaudis ^[9]	O'qituvchi yo'qligida o'quv faoliyatini boshqarishni ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlarni tashkil etish tizimi	Shart-sharoitlar tizimi
L.G.Vyatkin ^[7]	O'qituvchi yordami muntazam kamayib borishi sharoitida bilish mustaqilligini shaxs xususiyati sifatida shakllantiruvchi o'quv topshiriqlarini bajarish faoliyati	Faoliyat turi
P.I.Pidkasisti ^[20]	Mustaqil faoliyatni tashkil etish va boshqarishning o'ziga xos pedagogik vositasi; ayni paytda talaba faoliyatining obyekti bo'lgan o'quv topshirig'i	Vosita; topshiriq
M.G.Garunov ^[8]	Kasbiy bilim va faoliyat usullarini o'zlashtirish vositasi sifatida namoyon bo'luvchi o'quv, ishlab chiqarish, tadqiqot va mustaqil ta'lim xarakteridagi topshiriqlarni bajarish	Faoliyat; vosita

Kontent-tahlil natijalari 1-rasmda umumlashtirilgan: sakkizta ta'rifning beshtasida mustaqil ish faoliyat turi sifatida, ikkitasida pedagogik vosita sifatida, bittadan ta'rifda esa o'quv topshirig'i, pedagogik shart-sharoitlar tizimi va mustaqil ta'lim sinonimi sifatida talqin etiladi (ayrim ta'riflar ikki jihatni qamrab olgani bois belgilar yig'indisi ta'riflar sonidan ortiq).

1-rasm: “Mustaqil ish” ta'riflarida ustuvor jihatlarining taqsimoti (kontent-tahlil natijalari)

Demak, tushuncha ikki tomonlama tabiatga ega: bir tomondan, u faollik, mustaqillik va bilishga qiziqishni rag'batlantiruvchi faoliyat turi hamda mustaqil ta'limning asosi, malakani yanada oshirishga turtki sifatida; ikkinchi tomondan - talabalarning mustaqil faoliyatiga rahbarlikni ta'minlovchi tadbirlar yoki pedagogik shart-sharoitlar tizimi sifatida qaraladi.

Turli jihatlarni eng to'liq qamrab olgan ta'rif sifatida L.G.Vyatkin ta'rifini ko'rsatish mumkin: mustaqil ish - "o'qituvchining bevosita yordami muntazam kamayib borishi sharoitida bilim, ko'nikma va malakalarning ongli hamda mustahkam o'zlashtirilishiga, shaxs xususiyati sifatida bilish mustaqilligining shakllanishiga xizmat qiluvchi o'quv topshiriqlari bajariladigan faoliyat turi" [7].

Texnika oliy ta'lim muassasasi talabalari mustaqil ishiga nisbatan P.I.Pidkasistiy va M.G.Garunov yondashuvi ko'proq mos keladi. Bu mualliflar fikricha, talabalar mustaqil ishiga quyidagi xususiyatlar xosdir [8; 20]:

- ta'lim oluvchida bilmaslikdan bilim sari harakatining har bir bosqichida bilish vazifalarini hal etish uchun zarur hajm va darajadagi bilim, ko'nikma hamda malakalarni shakllantiradi;
- bilimlarni muntazam to'ldirishga va ilmiy axborot oqimida mo'ljal ola bilishga psixologik ustanovka hosil qiladi;
- kasbiy faoliyat, bilish va xulq-atvor metodlarini egallashda o'z-o'zini tashkil etishning muhim sharti hisoblanadi;
- talabaning mustaqil bilish hamda ilmiy-ishlab chiqarish faoliyatiga pedagogik rahbarlik qilish va uni boshqarish quroli bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqil ishni tashkil etishning tizimli tavsifi. Mustaqil ishni tashkil etish muayyan prinsiplar bilan tartibga solinadi, muvaffaqiyati esa o'quv jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi omillar bilan ta'minlanadi. Ikkinchi vazifa doirasida adabiyotlarda tarqoq holda bayon etilgan prinsiplar, omillar, funksiyalar va usullar guruhlariga yagona tizimga keltirildi (2-jadval).

2-jadval: **Mustaqil ishni tashkil etishning tizimli tavsifi**

Tarkibiy blok	Mazmuni
Tashkil etish prinsiplari (A.G.Molibog bo'yicha [17])	Barcha mustaqil topshiriqlarni hajm va vaqt bo'yicha reglamentlash; talabalar mustaqil ishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash; mustaqil ishni boshqarish
Tashkiliy omillar	Vaqt byudjeti; o'quv adabiyoti; o'quv-laboratoriya bazasi
Metodik omillar	Rejalashtirish; talabalarni mustaqil ish metodlariga o'rgatish; mustaqil ishni boshqarish
Funksiyalari	Bilish (olingan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish); o'rgatish (zamonaviy texnik vositalar asosida ko'nikma-malakalarni rivojlantirish); tarbiyalash (mustaqillik, mas'uliyat, doimiy mustaqil ta'limga intilish)
Usullar guruhlariga	Motivatsion (maqsad qo'yish, amaliy ahamiyatni ko'rsatish); o'rgatuvchi (eslatish, konkretlashtirish, yo'naltiruvchi savollar); rag'batlantiruvchi (ishontirish, ma'qullash, rag'batlantirish)
Funksional turlari	Ta'lim oluvchining mavjud (aktual) rivojlanish darajasini aniqlovchi - nazorat va tarbiya funksiyalari; yaqin rivojlanish zonasini kengaytiruvchi - rivojlantirish, o'rgatish va tarbiya funksiyalari [6]

Usullarning uchala guruhini birgalikda qo'llash ta'lim oluvchilar va o'qituvchi o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, mashg'ulotlarda emotsional ko'tarinkilik va ongli intizomni mustahkamlovchi muhit yaratish, o'quv materialini o'zlashtirish sifatini oshirish hamda o'qitish jarayonida qulay shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi. O'qitish amaliyoti shuni ham ko'rsatadiki, mustaqil ishning oqilona tashkil etilishi quyidagi umumiy ko'nikmalarining mavjudligini talab qiladi [4]:

- vazifalar tizimini aniq qo'yish, asosiy va ikkinchi darajali vazifalarni ajratish asosida mustaqil ishni rejalashtirish;
- qo'yilgan vazifalarni eng tez va tejamli hal etish usullarini tanlash;
- topshiriq bajarilishi ustidan tezkor nazorat olib borish;
- ish jarayoniga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish;
- umumiy yakunlarni tahlil qilish, natijalarni rejalashtirilganlari bilan solishtirish, chetlanish sabablarini aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini belgilash.

Mustaqil faoliyat darajalari. Mustaqil ish talaba faoliyatidagi qayta tiklovchi va ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra talabalar mustaqil faoliyatining uch darajasi farqlanadi; ularning tavsifi va har bir darajada o'qituvchi rolining o'zgarishi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval: Talabalar mustaqil faoliyatining darajalari

Daraja	Talaba faoliyatining xarakteri	O'qituvchining roli
Reproduktiv (mashq qildiruvchi)	Namuna asosida bajarish, bilimlarni mustahkamlash, tipik mashq va topshiriqlar ustida ishlash	Bevosita rahbarlik; axborot manbai
Rekonstruktiv	Bilimlarni yangi vaziyatga ko'chirish, materialni qayta tuzish (reja, konspekt, annotatsiya), qisman izlanish	Bilvosita boshqarish; maslahatchi
Ijodiy (izlanuvchan)	Muammoni mustaqil qo'yish va hal etish, loyiha va tadqiqot topshiriqlari, tayyorlanmagan hamda tashabbuskor nutq, yangi bilim yaratish	Muloqot tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisi

Darajadan darajaga o'tish o'qituvchi rolining izchil transformatsiyasi bilan kechadi: dastlab u axborot manbai bo'lsa, keyinchalik muloqotning tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisiga aylanadi. Gapishtga o'rgatishda mustaqil ishni faqat reproduktiv faoliyat sifatida tushunish prinsipial e'tirozga sabab bo'ladi: hatto o'qituvchining bilvosita ta'siri sharoitida ham tayyorlanmagan va tashabbuskor nutqni, ijodkorlik hamda tafakkurni rag'batlantirish mumkin, chunki aynan spontanlik mazmun tanlashda mustaqillikni nazarda tutadi.

Faol shakllarning ustuvorligini pedagogik fiziologiya sohasi mutaxassislarining o'qitish rejimlari samaradorligi to'g'risidagi baholari ham tasdiqlaydi (2-rasm): axborotni o'qish va eshitishga asoslangan retseptiv rejimlarda o'zlashtirish 10–30 % darajasida qolsa, muhokama, shaxsiy tajriba va o'rganilganini boshqa kishiga tushuntirishga tayanuvchi faol rejimlarda u 70–90 % gacha ko'tariladi.

2-rasm: Turli o'qitish rejimlarining o'zlashtirish samaradorligi (pedagogik fiziologiya mutaxassislari baholari asosida)

Konseptual model. To'rtinchi vazifa doirasida masofaviy o'qitish va loyihalar metodi uyg'unligi asosida mustaqil ishni tashkil etishning konseptual modeli ishlab chiqildi (3-rasm). Bunday uyg'unlik axborotni taqdim etishning turli shakllarini qulay tarzda birlashtirish bilan birga, chet tili mashg'ulotlarida qo'llaniladigan asosiy didaktik metodlarni amalga oshirish, demak, barcha til ko'nikmalarining rivojlanishiga xizmat qilish imkonini beradi.

Model to'rt omillar blokini - tashkiliy, metodik, psixologik-pedagogik va lingvistik omillarni - o'zaro bog'liqlikda qamrab oladi. Psixologik-pedagogik omil mustaqil ish uchun zarur sifatlarni: bilish mustaqilligi (bilim va faoliyat usullarini o'z kuchi bilan egallashga intilish va qodirlik) hamda intellektual faollikni (o'z mutaxassisligi sohasida imkon qadar ko'proq bilishga ehtiyoj) hisobga olishni nazarda tutadi. Lingvistik omil talabalar ishlaydigan adabiyotning xarakteri bilan belgilanadi: chet tilidagi maxsus matni tushunishga uning til xususiyatlarini bilish jiddiy ta'sir ko'rsatadi, shu bois mashqlar majmuasini tuzishda nofilologik oliy ta'lim muassasasi materiallari xususiyatlarini inobatga olinishi lozim.

3-rasm: Masofaviy o'qitish va loyihalar metodi uyg'unligi asosida talabalar mustaqil ishini tashkil etishning konseptual modeli

Modelning amaliy mexanizmlari sifatida quyidagilar belgilandi:

- Internet-resurslarni mustaqil o'quv faoliyatiga integratsiyalash kasbiy yo'nalishdagi autentik, dolzarb materialni o'qish va tinglash uchun tanlash hamda leksik-grammatik materialni tayyor interaktiv testlar vositasida mustahkamlash imkonini beradi;
- muammoli-izlanuvchan veb-topshiriqlar yaratishga mo'ljallangan shablonlar yordamida loyihalar metodini mustaqil (masofaviy) o'qitishga moslashtirish mumkin.

Ta'kidlash joizki, mustaqil ishni tashkil etish va axborot texnologiyalaridan foydalanish o'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlaydi: texnologiyalar talabdan ko'proq mustaqillik talab etadi, mustaqil ish jarayoni esa yanada samarali tashkil etilishga muhtoj bo'ladi.

Modelning pirovard natijasi - mustaqil ta'lim kompetensiyasi, ya'ni kasbiy faoliyatni uzluksiz takomillash-tirish maqsadida mustaqil ta'lim jarayonida chet tilini bilish darajasini saqlab qolish va oshirish qobiliyatidir. Psixologik nuqtai nazardan u barqaror motivatsion komponent, bilimlar, tegishli ko'nikma, malaka, odatlar va shaxsiy fazilatlarining mavjudligini nazarda tutadi^[12] hamda faqat talabning chet tilini egallashdagi mustaqilligi ortib borishi jarayonida shakllanadi. Shundan kelib chiqib, chet tilini amaliy egallash nuqtai nazaridan mustaqil ishning bosh maqsadlari sifatida quyidagilar belgilandi:

- texnika oliy o'quv yurtida o'qish davrida chet tilidagi kommunikativ kompetensiyaning tegishli darajasiga erishish;
- bitiruvchilarni oliy o'quv yurtini tugatgandan keyin chet tili ustida samarali mustaqil ta'lim ishini olib borishga tayyorlash.

O'tkazilgan aniqlovchi xarakterdagi kuzatuvlar - o'qituvchilar bilan suhbatlar, mashg'ulotlarni kuzatish va tahlil qilish - natijalari oliy o'quv yurtida mustaqil ishga e'tibor yetarli emasligi, u ko'p hollarda rasmiy tashkil etilishi hamda birinchi kurs talabalarini mustaqil ishni tashkil etishga maqsadli o'rgatish olib borilmasligini ko'rsatdi; bir xildagi tipik topshiriqlarning ko'pligi, o'quv materialining darajalar bo'yicha tabaqalashtirilmagani va mustaqil ish uchun mo'ljallangan metodik qo'llanmalarning yetishmasligi ham qayd etildi^[19]. Bu holat taklif etilayotgan modelni amaliyotga joriy etish zaruratini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar "mustaqil ish" tushunchasi talqinidagi xilma-xillik tasodifiy emasligini ko'rsatadi: u tushunchaning ikki tomonlama - faoliyat va boshqaruv - tabiatidan kelib chiqadi. Bir tomondan, mustaqil ish talabning bilish faoliyati sifatida amalga oshiriladi; ikkinchi tomondan, u o'qituvchi tomonidan loyihalashtiriladigan peda-

gogik shart-sharoitlar tizimini taqozo etadi. Bunday qarash mustaqil ish tushunchasini o'qituvchining tashkil etuvchi roli bilan uzviy bog'liqlikda ko'rishni talab qiluvchi zamonaviy metodik qarashlar bilan uyg'undir ^[5: 20] va mustaqil ishni o'quv-tarbiya jarayonida talaba pozitsiyalarini qayta qurish hamda kasbiy ahamiyatga ega fazilatlarini shakllantirish asosi sifatida talqin etish imkonini beradi.

Mustaqil ishlarning ikki funksional turga - mavjud rivojlanish darajasini aniqlovchi va yaqin rivojlanish zonasini kengaytiruvchi turlarga - ajratilishi L.S.Vigotskiyning rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasiga mos keladi ^[6] va ularni mashg'ulotlarda talabani rivojlantirish, tarbiyalash hamda o'qitishning ishonchli vositasi sifatida ongli rejalashtirish imkonini beradi. Darajali yondashuv (reproduktiv - rekonstruktiv - ijodiy) esa topshiriqlarni tabaqalashtirish va talabani mustaqilligini bosqichma-bosqich oshirib borish uchun aniq mo'ljal beradi.

Natijalarning amaliy ahamiyati shundaki, kredit-modul tizimi sharoitida, auditoriya yuklamasi qisqarib, mustaqil ta'limga ajratilgan vaqt ulushi ortib borayotgan bir paytda, taklif etilgan model o'qituvchi rolini axborot manbaidan muloqot tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisiga aylantirish yo'lini ko'rsatadi. Faol o'qitish rejimlarining yuqori samaradorligi loyihalar metodini tanlashni asoslaydi: muhokama, shaxsiy tajriba va o'rganilganini boshqalarga tushuntirish loyiha faoliyatining tabiiy unsurlari hisoblanadi. Chet tili ta'limi uchun bu autentik Internet-resurslar, interaktiv testlar va muammoli-izlanuvchan veb-topshiriqlardan tizimli foydalanishni anglatadi. Bugungi kunda muhandislik yo'nalishidagi mutaxassislarining sifatli tayyorgarligi tor kasbiy vazifalarni ona tilida va chet tilida hal etishga tayyorlik bilan birga "kasbdan yuqori sifatlar"ni - jamoada ishlash, axborot madaniyati, ijodkorlik va kreativlikni - ham qamrab olishini hisobga olsak, modelning pirovard natijaga yo'naltirilganligi uning ustunligi hisoblanadi.

Shu bilan birga, tadqiqotning cheklavlarini ham qayd etish lozim. Birinchidan, ish nazariy xarakterga ega: o'tkazilgan kuzatuvlar sifat xarakterida bo'lib, miqdoriy ko'rsatkichlar bilan tasdiqlanmagan. Ikkinchidan, o'qitish rejimlari samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlar adabiyotlarda keltirilgan umumlashma baholarga asoslanadi va muayyan sharoitlarda alohida eksperimental tekshiruvni talab qiladi. Shundan kelib chiqib, kelgusi tadqiqotlar yo'nalishi sifatida taklif etilgan modelni aniqlovchi va shakllantiruvchi eksperimentlar orqali sinash hamda mustaqil ta'lim kompetensiyasining shakllanganlik mezonlari va diagnostika vositalarini ishlab chiqish belgilandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy tahlil quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. "Mustaqil ish" tushunchasi pedagogik adabiyotlarda yagona talqinga ega emas: kontent-tahlil sakkizta tayanch ta'rifning beshtasida u faoliyat turi sifatida, qolganlarida pedagogik vosita, o'quv topshirig'i, shart-sharoitlar tizimi yoki mustaqil ta'lim sinonimi sifatida talqin etilishini ko'rsatdi. Tushuncha ikki tomonlama tabiatga ega bo'lib, talabani bilish faoliyatini ham, bu faoliyatni boshqaruvchi pedagogik shart-sharoitlar tizimini ham qamrab oladi.
2. Mustaqil ishni tashkil etishning prinsiplari (reglamentlash, shart-sharoitlarni ta'minlash, boshqarish), tashkiliy va metodik omillari, uch funksiyasi hamda uch usullar guruhi yagona tizimga keltirildi; maxsus adabiyotlar bilan ishlashda psixologik-pedagogik va lingvistik omillarni hisobga olish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani asoslandi.
3. Talabalar mustaqil faoliyati reproduktiv, rekonstruktiv va ijodiy darajalarda izchil rivojlanib boradi; bu jarayon o'qituvchi rolining axborot manbaidan muloqot tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisiga transformatsiyasi bilan kechadi hamda beshta umumo'quv ko'nikmasiga (rejalashtirish, usul tanlash, tezkor nazorat, korrektsiya, yakuniy tahlil) tayanadi.
4. Masofaviy o'qitish va loyihalar metodining uyg'unligi mustaqil ishni tashkil etishning samarali yo'li bo'lib, faol o'qitish rejimlarining yuqori o'zlashtirish samaradorligi bilan asoslanadi; taklif etilgan konseptual model pirovard natija sifatida mustaqil ta'lim kompetensiyasini va "kasbdan yuqori sifatlar"ni shakllantirishga yo'naltirilgan.
5. Mustaqil ish talaba shaxsini tarbiyalaydi: ijobiy motivatsiyalangan va to'g'ri tashkil etilgan mustaqil ish irodaviy xususiyatlarni, tafakkur, xotira, diqqat va qobiliyatlarni rivojlantiradi. Pedagogika klassiklari ham, zamonaviy tadqiqotchilar ham bir xulosaga keladilar: tashqaridan ko'rsatiladigan hech qanday ta'sir, nasihat, buyruq yoki jazo mustaqil faoliyatning o'rnini bosa olmaydi.

Xulosalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishni reglamentlovchi me'yoriy-metodik hujjatlarda topshiriqlarning hajmi va muddati, darajalar bo'yicha tabaqalashtirilishi hamda baholash mezonlarini aniq belgilash;

- birinchi kursdanoq talabalarni mustaqil ishni tashkil etish texnologiyasiga (rejalashtirish, axborot izlash va saralash, yozma qayd etish, o'z-o'zini nazorat qilish) maqsadli o'rgatuvchi maxsus modul va treninglarni joriy etish;
- chet tili bo'yicha mustaqil ish uchun masofaviy ta'lim platformalarida autentik materiallar, interaktiv testlar va muammoli-izlanuvchan veb-topshiriqlar (loyiha shablonlari) bankini yaratish;
- mustaqil ta'lim kompetensiyasining shakllanganlik darajasini baholovchi mezon va diagnostika vositalarini ishlab chiqish hamda taklif etilgan modelning samaradorligini pedagogik eksperiment orqali tekshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. – М.: Педагогика, 1977. – 254 с.
5. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
6. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
7. Вяткин Л.Г. Самостоятельная работа учащихся на уроке. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978.
8. Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. – М.: Знание, 1978. – 35 с.
9. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 79 с.
10. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.
11. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.: Учпедгиз, 1961. – 239 с.
12. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – 384 с.
13. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.
14. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Т.: Истеъдод, 2008.
15. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1982. – 704 с.
16. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1.
17. Молибог А.Г. Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе. – М.: Высшая школа, 1971.
18. Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1975. – 302 с.
19. Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений: письмо Минобрнауки России от 27.11.2002 г. № 14-55-996ин/15 // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 2. – С. 13–14.
20. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.
21. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. – 272 с.
22. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Т.: Фан, 2006.
23. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. – М.–Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – Т. 2.
24. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.